

UDG: 595.77

**XORAZM VILOYATI BUG‘DOY AGROSENOZIDA UCHRAVCHI G‘ALLA
ARRAKASHI (*CEPHUS PYGMAEUS L.*)NING BIOEKOLOGIYASI**

N.S Yangibayeva¹

H.O‘.Jumanazarov²

*Xorazm Ma‘mun akademiyasi tayanch doktoranti¹
Xorazm Ma‘mun akademiyasi katta ilmiy xodimi².*

Annatotsiya : Ushbu maqolada Xorazm viloyatida uchrovchi g‘allapoya arrakashining bioekologiyasi va zararlilik darajasi haqida ma‘lumotlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar : Bug‘doy, muhit, imago, lichinka, g‘alla, bioekologiya , morfologiya, lichinka.

Аннотация: В данной статье изложена информация о биоэкологии и степени вредоносности стеблевого пильщика, встречающегося в Хорезмской области.

Ключевые слова: Пшеница, среда, имаго, личинка, зерно, биоэкология, морфология, личинка.

Annotation: This article provides information on the bioecology and harmfulness of the stem sawfly found in the Khorezm region.

Keywords: Wheat, environment, imago, larva, grain, bioecology, morphology, larva.

Bugungi kunda dunyo aholi sonining yildan yilga oshib borishi tufayli oziq-ovqatga talab oshib bormoqda . Aholing asosiy oziq mahsulotlaridan biri bug‘doy o‘simligi hisoblanadi. Shu sababdan bug‘doydan sifatli va mo‘l hosil olishda ekinlarga bevosita ta‘sir etuvchi omillar yani zararkunandlarning tur tarkibini va ularning o‘simlikka keltiruvchi iqtisodiy zararini o‘rganish muhim masalalardan biridir . Bugungi kunda bug‘doy ekiniga zarar ko‘lami yuksalib borayotgan fitofag hasharotlardan biri bu g‘alla poya arrakashi hisoblanadi.

G‘alla poya arrakashi bo‘yi 8-9 mm bolib imagolar tanasi rangi qora tusda, erkak individning qorin segmetini 3-7 va 9-sohalari sariq yo‘lli chiziq-lari bilan ko‘zga tashlanadi. Urg‘ochi individlarda qorin qismining 4-, 6- va 9-segmentlarida hoshiyalar bo‘ladi. Gavdasining ostki tarafida ham sarig‘ish dog‘chalar mavjud. Tuxumlari oval shaklda, 0,8-1 mm uzunlikda, suvsimon oqish rangda bo‘ladi, tuxumi rivojlangan sari

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

kattalashadi. Lichinkasining bo‘yi 10 mm gacha yetadi, rangi xira oqish yoki sarg‘ish tusda, poyadan chiqarib olinsa, S harfi shakliga kirib oladi. G‘umbagi erkin bo‘lib, yupqa shaffof pilla ichiga joylashadi. Aprelning 2- dekadasi uchib chiqadi ommaviy uchish may oylarining dastlabki dekadalariga tog‘ri keladi . Bitta urg‘ochining unumdorligi 35-50 tuxumga yetadi. Odatda zararkunandalarning ovipozitsiya jarayoni bug‘doy gullashigacha davom etadi .Chunki undan so‘ng qo‘yilgan tuxumdan chiqan lichinka qattiqlashgan poya ichida rivojlanmay qoladi urg‘ochi indivd 35-50 tagacha tuxum qoyadi [1]. Bu zararkunandani 50 tagacha poyani zararlashini izohlaydi .

Zararkunandani o‘rganish bo‘yicha tadqiqot ishlari Xorazm viloyati Xiva tumani va Urganch tumanidagi bug‘doy dalarida o‘tkazildi . Dala kuzatuv ishlari ilmiy adabiotlar asosida olib borildi[2].

Uchish xususiyatiga ega bo‘lgan imoagolar sonini aniqlashda diametri 25 sm balandligi 9 sm bo‘lgan buralgan, sariq, rangli Merikid idishidan foydalanildi. Lichinkalar sonini aniqlashda 1gektar bug‘doy dalasida shaxmat tartibida 10 ta joyidan 1m² maydonchalari har biridan 25 ta poya namunalar olindi . Tasodifiy tanlangan poyalarda sog‘lom va singan, shikastlangan nosog‘lom ko‘rinishdagi bug‘doy poyalari ham bor edi. Poya ichi tekshirildi. Tekshirish vegetsiya davomida 7 -10 kunda bir marta o‘tkazildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, iyun oyining dastlabki o‘n kunligidan iyul oyining boshigacha lichinkalar eng ko‘p uchrashi va zararlashi kuzatildi. Shu bilan birgalikda g‘alla arrakashining ommaviy parvozi kamdan-kam hollarda kuzgi bug‘doyning boshloqlash vaqtiga to‘g‘ri kelishi aniqlandi. Shuningdek mum pishish davrida poya ichidgi lichinkalar rivojlanmay qolishi kuzatildi. Namlik yuqori bo‘lgan maydonlarda zararkundaning tuxumdan chiqish jarayonini tezlashishi va juda erta chiqqan lichinkalarning nobud bo‘lishiga sabab bo‘lishi aniqlandi. Shu bilan birgalikda zararkunandlarga chidamli bug‘doy navlarining poyada o‘tkazuvchi va mexanik to‘qimalari kuchli rivojlanganligi sababli lichinka harakati pasayib nobud bo‘lishi kuzatildi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. AgroAtlas.ru
2. Qishloq xo‘jaligi ekinlarining karantin zararkunandalari, kasalliklari va begona o‘tlarining rivojlanishi hamda tarqalishini bashorat qilish tartibi. Toshkent-2019. ‘Navro‘z’ nashriyoti.

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

3. Хлебный пилильщик обыкновенный (*cerpus rugmaeus* l.) в условиях юго-востока цзз а.м. Шпанев, А.Б.Лаптиев. Вестник защиты растений, 2, 2009.70-73
4. Осмоловский, Г.Е. Выявление сельскохозяйственных вредителей и сигнализация сроков борьбы с ними Г.Е. Осмоловский.-М: Россельхозиздат, 1964. – С. 18–127.

